

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2018**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2018

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2018**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2018

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 332 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2018 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2018

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні 4

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії 56

Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці 119

Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин 180

:[. . . // 26-
- " (MicroCAD-2018), 16-18 2018 ,
(ISSN 2222-2944), 4- , 2, с 9 "
114. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2635657>
:
" " :
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38931>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38931/1/MicroCAD_2018_Shevchenko_Soglasovanie.pdf
" " :
<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/60830/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/60830/>
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2018/S9/microcad18_59.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2018/S9/microcad18_59.pdf
:
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36119>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36119/1/Conference_NTU_KhPI_2018_MicroCAD_Ch_2.pdf
zenodo - <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634683>
https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018_2.pdf?download=1
:
" " -
http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/05/PROGRAM_MicroCad_2018.pdf
zenodo - <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634683>
<https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018.pdf?download=1>

СОГЛАСОВАНИЕ МОЩНОСТИ ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ВЕТРА

Шевченко В.В., Бредун А.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков*

В работе показаны способы согласования мощности генератора ветроэнергетической установки (ВЭУ) с характеристиками ветродвигателя (ВД).

При проектировании ВЭУ необходимо обеспечить ее устойчивую работу во всем диапазоне изменения скорости ветра, т.е. в каждой точке механической характеристики ВЭУ необходимо равенство мощностей ВД и генератора. Механическая мощность ВД зависит от скорости ветра и частоты вращения, причем каждой скорости ветра (V) соответствует максимум развиваемой ВД механической мощности. Электромагнитная мощность генератора в общем случае также является функцией частоты вращения ротора, а точка рабочего режима ВЭУ находится на пересечении двух характеристик. Этой точкой определяется вырабатываемая электромагнитная мощность (минус потери в генераторе).

Реальная работа ВЭУ малой мощности при переменной частоте вращения и скорости ветра представлена на рис. 1, где в о.е. построены механические характеристики ВД - зависимость мощности P от угловой частоты вращения ротора ω при реальных скоростях ветра V в диапазоне от 5 до 20 м/с. Линейная часть всех механических характеристик (линии $a-a'$, $b-b'$, $c-c'$ и $d-d'$) соответствует устойчивой работе генератора.

Номинальному режиму работы ВЭУ соответствует точка a' . При $\omega = \text{const}$ и переменной скорости ветра рабочие точки располагаются на вертикальной пунктирной прямой $a'-d'$. При переменной частоте вращения ($\omega \rightarrow \text{var}$) можно обеспечить работу при всех скоростях ветра в точках, близко расположенных к максимальным (точки a , b , c и d). Как видно, при такой работе увеличивается в целом мощность, выдаваемая ВД, а значит, увеличивается и выработка электроэнергии, что позволяет более эффективно использовать ветропотенциал местности. Например, при $\omega_N = \text{const}$ и $V = 7,5$ м/с (точка d') мощность уже практически равна нулю, так как при $\omega \rightarrow \text{var}$ эта мощность составляет почти 25% от номинальной мощности ВЭУ.

Рисунок 1- Механические характеристики ветродвигателя

Для обеспечения устойчивой работы ВЭУ рабочие точки должны лежать на кривой $d-c-b-a$, представляющей собой геометрическое место механических характеристик ВЭУ при различных скоростях ветра. С энергетической точки зрения для согласования рассмотренных характеристик $P=f(V)$ необходимо регулировать мощность возбуждения генератора, углы установки лопастей, углы установки тиристоров выпрямителя и инвертора.

Наукове видання

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

**Тези доповідей
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2018**

**У чотирьох частинах
Ч. II.**

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Кубрак К.М.

Формат 60×86 /16. Ум. друк. арк. 19.4 Наклад 100 прим.

Надруковано у ТОВ «Планета – Принт»
61002, м. Харків, вул. Багалія, 16
Свідоцтво № 24800170000040432 від 21.03.2001р.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ПРОГРАМА
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2018)**

16-18 травня

Харків 2018

**PROGRAM
XXVI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH
(MicroCAD-2018)**

16-18 may

Kharkiv 2018

Шановний колега!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
XXVI Міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я

Конференція проводиться 16-18 травня 2018р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Заїзд учасників	- 15 травня, вівторок
Реєстрація	- 16 травня, середа, з 9-30
Пленарне засідання	- 16 травня, середа, з 10-00
Робота секцій	- 16 травня, середа, з 14-30
	- 17 травня, четвер, з 10-00
	- 18 травня, п'ятниця, з 10-00
Від'їзд учасників	- 18 травня, п'ятниця

Робочі мови – українська, російська, англійська

Адреса Організаційного комітету конференції:
Україна, 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Телефони: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-64-58
Тел./Факс: (057) 700-40-34
Web-site: <http://science.kpi.kharkov.ua>

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- СОКОЛ Є.І.** – ректор НТУ «ХПІ», Україна
ТОРМА А. – ректор Мішкольцького університету,
Угорщина
РАДУ С.М. – ректор Петрошанського університету,
Румунія
СТРАКЕЛЯН Й. – ректор Магдебурзького університету
ім. Отто фон Геріке, Німеччина
ЛОДИГОВСЬКІ Т. – ректор Познанської політехніки,
Польща
ШМІДТ Я. – ректор Варшавської політехніки,
Польща
ГЕРДЖИКОВ А. – ректор Софійського університету
«Св. Климент Охридський», Болгарія

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- Марченко А.П.** – проректор НТУ «ХПІ», голова
Товажнянський Л.Л. – завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Шелковий О.М. – завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Бела І. – директор Інституту обробки матеріалів та
логістики Мішкольцького університету
Димитров Л. – професора Софійського технічного
університету
Карпушевський Б. – директор Інституту техніки виготовлення та
забезпечення якості Магдебурзького університету
Ковач Ф. – професор Мішкольцького університету,
дійсний член Угорської академії наук
Мамаліс А. – директор Афінського центру перспективних та
нанотехнологій
Патко Д. – професор Мішкольцького університету
Радковський С. – декан Варшавської політехніки
Хамрол А. – завідувач кафедри Познанської політехніки

СЕКЦІЯ 9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Керівник – доц. Воїнов В.В., професор кафедри

Секретар – доц. Крюкова Н.В.

1. Бойко Н.И., Макогон А.В., Украина, Харьков
Отличительные черты разряда в газовых пузырях в жидкости
2. Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Україна, Харків
Теоретичні і експериментальні дослідження систем збудження лінійних імпульсних електромеханічних перетворювачів
3. Болюх В.Ф., Кочерга А.И., Шукин И.С., Украина, Харьков
Линейные импульсные электромеханические преобразователи комбинированного типа
4. Болюх В.Ф., Кочерга А.И., Шукин И.С., Украина, Харьков
Влияние формы импульса тока возбуждения на эффективность линейного импульсно-индукционного электромеханического преобразователя
5. Болюх В.Ф., Шукин И.С., Украина, Харьков
Индукционно-динамическое устройство уничтожения информации на цифровом SSD накопителе
6. Ватутина А. А., Котляров В. О., Украина, Харьков
Применение концептуальных графов для представления технических решений при автоматизированном проектировании мехатронных систем в учебном процессе
7. Веселова Н.В., Петренко О.Ю., Україна, Харків
Застосування комбінованих систем відновлювальної енергетики для електрозабезпечення приватного будинку
8. Вировець С.В., Решетняк О.О., Україна, Харків
Лабораторний стенд для дослідження технічних характеристик електричних апаратів за допомогою цифрових осцилографів
9. Галайко Л.П., Мариноха Д.Л., Украина, Харьков
Моделирование переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе при отсутствии датчиков положения ротора
10. Гиль Н.В., Ивахно В.В., Украина, Харьков
Трехфазный АИН с синусоидальной ШИМ для аэродромных источников питания
11. Гончаров Є.В., Поляков І.В., Крюкова Н.В., Україна, Харків
Перспективи використання надпровідних ліній електропередачі

53. Худяев А.А., Голобородько С.В., Украина, Харьков
Динамика высокоточного двухканального электропривода подачи станка
54. Цапков А.Е., Ересько А.В., Украина, Харьков
Система заряда аккумуляторных батарей
55. Чепелюк О.О., Зорін Є.Ю., Україна, Харків
Інтеграція систем «розумний дім» з системами управління альтернативними джерелами енергії
56. Чепелюк О.О., Москвич Є.Р., Україна, Харків
Концептуальне рішення універсального контролера системи «розумний дім» на базі мікропроцесорної платформи ARDUINO
57. Шайда В.П., Юр'єва О.Ю., Швед В.В., Україна, Харків
Дослідження шляхів підвищення конкурентноспроможності двигунів постійного струму
58. Шевченко В.В., Украина, Харьков
Рекомендации по ограничению динамических перенапряжений в обмотке ротора асинхронизированного турбогенератора
59. Шевченко В.В., Бредун А.В., Украина, Харьков
Согласование мощности ветродвигателя и генератора при переменной скорости ветра
60. Шевченко В.В., Дзюба Н.И., Украина, Харьков
Современные области практического применения сверхпроводимости
61. Шевченко В.В., Семенютин Д.Г., Украина, Харьков
Аргументация создания трехмерной модели теплового состояния стержней обмотки статора турбогенератора
62. Юр'єва О. Ю., Шайда В. П., Україна, Харків
Визначення принципів прийняття рішення щодо обрання геометрії активної частини синхронних машин у відповідності до номінальних даних
63. Яценко Г.В., Шамардина В.Н., Украина, Харьков
Система регулирования мощности ветрогенератора

Дискусія

ЗМІСТ

Секція 1.	Інформаційні та управляючі системи	6
Секція 2.	Математичне моделювання в механіці і системах управління	8
Секція 3.	Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні	12
Секція 4.	Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування	18
Секція 5.	Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження	25
Секція 6.	Нові матеріали та сучасні технології обробки металів	29
Секція 7.	Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	33
Секція 8.	Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	36
Секція 9.	Електромеханічне та електричне перетворення енергії	40
Секція 10.	Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	45
Секція 11.	Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	49
Секція 12.	Сучасні технології в освіті	61
Секція 13.	Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	63
Секція 14.	Економіка, менеджмент та міжнародний бізнес	66
Секція 15.	Навколосемний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	81
Секція 16.	Менеджмент та апарати природоохоронних технологій	82
Секція 17.	Сучасні проблеми гуманітарних наук	85
Секція 18.	Управління соціальними системами і підготовка кадрів	90
Секція 19.	Інформатика і моделювання	92
Секція 20.	Електромагнітна стійкість	97
Секція 21.	Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні	100
Секція 22.	Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації	102
Секція 23.	Комп'ютерний моніторинг і логістика	104
Секція 24.	Міжнародна технічна освіта: тенденції та розвиток	105

**ПРОГРАМА
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2018)**

Харків, 16-18 травня

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний

секретар Кубрак К.М.

Підп. до друку 26.04.18 р. Формат 60×84 ¹/₁₆. Папір офісний.
Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 6,6. Наклад 116 прим.
Зам. № 63. Безкоштовно.

Видавець і виготовлювач
Видавничий центр НТУ «ХП»,
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р.